

C^a 10

572

MEMORIA

ACERCA DEL ESTADO

DEL

INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE PAMPLONA,

DURANTE EL CURSO DE 1875 Á 1876,

LEIDA EN EL ACTO SOLEMNE DE LA APERTURA
DEL CURSO DE 1876 Á 1877

POR

EL LIC. EN CIENCIAS D. GRÉGORIO DE PANO,

*Jefe honorario de Administración civil;
individuo de la Junta provincial de Instrucción pública;
vocal de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio;
socio correspondiente de la Economía Matritense;
vocal honorario que fue
de la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos de Navarra;
Catedrático y Director de dicho Instituto,*

PAMPLONA:

Imprenta Provincial,

á cargo de V. Casero.

1876.

C^a 10/572

BND

MEMORIA

ACERCA DEL ESTADO

DEL

INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE PAMPLONA,

DURANTE EL CURSO DE 1875 Á 1876,

LEIDA EN EL ACTO SOLEMNE DE LA APERTURA
DEL CURSO DE 1876 Á 1877

POR

EL LIC. EN CIENCIAS D. GREGORIO DE PANO,

*Jefe honorario de Administracion civil;
individuo de la Junta provincial de Instruccion pública;
vocal de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio;
sócio correspondiente de la Económica Matritense;
vocal secretario que fué
de la Comision provincial de Monumentos históricos y artísticos de Navarra;
Catedrático y Director de dicho Instituto.*

PAMPLONA:

Imprenta Provincial,

á cargo de V. Cantero.

1876.

6818

•El Director leerá una memoria en que se dé cuenta del estado del Instituto durante el curso anterior, expresando en ella las variaciones que haya habido en el personal del Profesorado, el número de alumnos matriculados y examinados, los frutos que haya ofrecido la enseñanza, las mejoras hechas en el edificio, los aumentos del material científico, la situación económica y todas las demás noticias que puedan contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento.

(Artículo 96 del Reglamento de 2.ª enseñanza.)

I. Objeto de esta Memoria.—II. Variaciones del personal.—III. alumnos matriculados y examinados.—IV. Frutos que ha ofrecido la enseñanza.—V. Mejoras hechas en el edificio.—VI. Aumento del material científico.—VII. Situación económica.—VIII. Noticias que pueden contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento.

I.

BND

Señores:

Hace un año que, en cumplimiento de la prescripción reglamentaria que se acaba de leer, tuve la honra de exponer á vuestra ilustrada consideración el estado en que se hallaba este Instituto, y de inaugurar el curso académico de 1875 á 1876. Palabras de dolor fueron entónces las primeras que salieron de mis lábios, al contemplar los males que una guerra fratricida causaba á nuestra desventurada pátria: cerca, en este mismo recinto y en cien puntos á la vez se escuchaba el eco doloroso de los combates, y á la vista de esas torres venerandas coronadas con la cruz, emblema de paz y caridad, se enrojecían los campos con la sangre !de hermanos contra hermanos derramada! Hoy, gracias á la

divina Providencia, celebramos igual festividad académica bajo los inapreciables beneficios de la paz; y al vernos aquí reunidos despues de las vicisitudes porque hemos pasado, justo es, Señores, que mis primeras palabras en este dia, sean para manifestar á Dios nuestro profundo agradecimiento. Gracias á su infinita bondad el Instituto de Pamplona no ha tenido que lamentar mal alguno durante el último curso.

Bien quisiera, Señores, pagando tambien una deuda de gratitud á vuestra siempre cortés y deferente atencion para con este Cláustro, presentaros un sentido y bien razonado discurso sobre cualquiera de las ramas del árbol frondoso de la ciencia, pero, aparte de que me sería difícil corresponder dignamente á vuestra elevada ilustracion, las prescripciones de la ley no lo consienten. Datos estadísticos y relacion sencilla y exacta de hechos referentes al último curso, es lo que exige de mí en este dia. Dispensad, Señores, si no pudiendo ser orador, me exprese, como hombre que siente, y que agradece en el fondo de su alma, vuestra fina atencion; como Maestro que ama con toda la eficácia de la bondad, así á los sábios que enseñan, como á los alumnos que aprenden. Con este carácter, pues, vengo á dar cuenta pública de la vida literaria de este Instituto durante el curso académico que hoy termina; procurando no molestar vuestra preciosa atencion con detalles estadísticos, siempre áridos, que podrán consultarse en los cuadros que van al final de esta Memoria; y ajustándome en un todo á las prescripciones reglamentarias.

II.

Felizmente, tampoco este año tenemos que consignar variacion alguna en el personal del Profesorado de este Establecimiento. Todos los Señores Profesores se encargaron desde el principio del curso de las asignaturas de que son titulares, y continuaron su enseñanza hasta el fin del mismo, excepto el Profesor de primer año de Latin, á quien hubo que sustituir durante los dos primeros meses, por su forzosa ausencia de esta ciudad.

Desde la nivelacion de los Institutos se viene observando ménos cambios en su personal; y esto es un gran bien para los alumnos, porque en todos los cambios hay alteraciones de plan y de método en las explicaciones, y aunque las asignaturas sean siempre las mismas en el fondo, suelen variar los accidentes en boca de los Profesores, influyendo desventajosamente en los jóvenes, cuya inteligencia aun no ha alcanzado el desarrollo conveniente, para conocer la identidad de las ideas en su esencia, y la diversidad de la forma en sus explicaciones.

Por Real órden de 29 de Octubre de 1875, fué nombrado auxiliar de la Seccion de Filosofia y Letras de este Establecimiento el Br. D. Manuel Barrau y Bardají, de cuyo destino tomó posesion en 16 de Diciembre del mismo año.

Por otra Real órden, de igual fecha, fué nombrado auxiliar de la Seccion de Ciencias, el Ingeniero Agrónomo don Galo de Benito y Lopez, que tomó posesion de su cargo en 24 de Enero del año actual.

Estos auxiliares, nombrados en conformidad con lo dispuesto en el Real decreto de 25 de Junio de 1875, están destinados á sustituir, en ausencias y enfermedades, á los Catedráticos titulares.

III.

Á 174 alumnos ascendió la matrícula personal en el último curso; 33 más que en el anterior, siendo el total de matrículas ó inscripciones 451, distribuidas del modo que se demuestra en los cuadros 1, 3 y 4 adjuntos á esta Memoria.

Verificados los exámenes de prueba de curso, dieron por resultado las notas académicas siguientes: 50 Sobresalientes. 112 Notablemente aprovechados, 179 Aprobados y 16 Suspensos; comprendiéndose en estos datos el resultado de las incorporaciones de estudios hechos en los Seminarios, y en la Academia científico-literaria de Tudela. En los referidos cuadros 1, 3 y 4, se manifiestan las asignaturas en que han recaído estas notas, así como también los resúmenes de los alumnos que no han sufrido exámen por no haber sido incluidos en las listas pasadas en Mayo por los Sres. Profesores, ó por no haberse presentado. Los alumnos que, después de haber dado pruebas de su aventajado aprovechamiento durante el curso y de haber obtenido en los exámenes la calificación de Sobresalientes, aspiraron á los premios ordinarios fueron 29. Sus nombres y las asignaturas en que ejercieron, se determinan en el cuadro núm. 5 y la adjudicación fué la siguiente:

El premio de Latin y Castellano, primer curso, á D. Deme-

trio Martinez y Esparza; el de Latin y Castellano, segundo curso, á D. Felipe Azcarate y Gutierrez; el de Retórica y Poética á D. Angel Aríztegui y Santos; el de Geografía á D. Paulino Aparain y Ladron de Guevara; el de Historia universal á D. Leandro Olivier é Inchausti; el de Historia de España á D. José María Ramirez y Esparza; el de Psicología, Lógica y Filosofía moral á D. Angel Goicoechea y Lizarra; el de Geometría y Trigonometría al mismo; el de Física y Química á D. José Azcoiti y Ferrer; el de Historia natural á D. Leonardo Cayuela y Lopez de San Roman, y el de Fisiología é Higiene á D. José Azcoiti y Ferrer.

Los alumnos que en el último curso aspiraron al grado de Bachiller fueron 22, habiendo obtenido la calificación de Sobresaliente en los dos ejercicios 3; Sobresaliente en el primero y Aprobado en el segundo, 1; Aprobado en los dos ejercicios 17, y Suspenso en el primero 1.

Un alumno hizo los ejercicios para recibir el título de Agrimensor perito tasador de tierras y le obtuvo con la calificación de Aprobado.

IV.

De los datos anteriores y del exámen de los cuadros adjuntos á esta Memoria, se deduce que, apesar de las circunstancias azarosas porque ha pasado el Establecimiento en el último curso, y muy particularmente en los meses de Octubre y Noviembre, son en general satisfactorios los resultados obtenidos en la enseñanza.

El miedo á la anotacion de las faltas ha contenido los

descuidos y la ausencia de las clases de los alumnos que, por su poca edad, y por otras causas, se hallan siempre en actitud de abandonar el libro por el juego, la clase por la plaza, y el deber por la libertad mal entendida. Así es que las Cátedras han estado concurridas, sin que se haya suspendido ni un solo día la enseñanza, y no ha sido necesario acudir á una sola medida de autoridad, para que el trabajo, el tiempo y el estudio, obtuvieran sus mejores frutos. No se ha contenido en este curso escolar ese movimiento hácia el saber, que se viene observando en los años anteriores; se generaliza el estímulo, se buscan con ánsia las mejores censuras, se disputan los premios ordinarios, se propaga la emulacion, y si no se paraliza este movimiento, es de esperar que arraigando el amor al estudio, acabe por obtenerse, en un tiempo más ó ménos próximo, el triunfo de que se estudie para saber, ántes que para lucrar: único medio de que se reciba la instruccion con afán, con verdadero aprovechamiento y con profunda solidez. La paciencia, el celo y el ejemplo de los Profesores han facilitado los varios caminos, que deben recorrer los alumnos, á fin de que arraigue más profundamente el amor al estudio, al que los jóvenes no se encuentran refractarios. Si en ciertas asignaturas se manifiestan ménos aprovechados, débese en gran parte á su corta edad y á la falta de desarrollo suficiente para abrazar las materias que exigen cálculo y meditacion. Apesár de todo se observan sensibles adelantos, y acaso la calificacion en las diferentes censuras sea uno de los estímulos más provechosos, para hacer ménos árido el estudio. Mucho falta todavía para llenar los deseos de los Profesores, las justas exigencias de las familias y las necesidades morales é intelectuales del país: los frutos de la enseñanza fueran mayores y quizá serian de altísima trascendencia, si á ello no se opu-

sieran ciertas y determinadas circunstancias. No es hasta ahora obstáculo á su mayor producto el estado político del país, que afortunadamente no llega con sus oleadas á perturbar el orden y la disciplina del Instituto, pero se cruzan cada año otros motivos, de índole más íntima, que impiden el mejor y más completo desenvolvimiento de la enseñanza.

Vienen algunas veces á estudiar los elementos de las Letras y de las Ciencias jóvenes de 9 y 10 años, instruidos medianamente en las materias de la primera enseñanza, sin los conocimientos de esta misma instruccion en el grado superior, sin conocer aun la lengua pátria, sin ejercicios en el escribir al dictado, con ligerísimos apuntes sobre los rudimentos de la aritmética y casi nada del sistema métrico, y con la costumbre de aprender de memoria sin poder dar cuenta de lo mismo que acaban de leer. Estas condiciones son altamente desfavorables para que el Profesor logre colmados sus trabajos, reduciendo la leccion á la expresion más sencilla, á los ejemplos más comunes y á un lenguaje inteligible, para que la mayoría pueda comprenderlo. Muchos padres precipitan los estudios sin más objeto que ganar años académicos, á fin de que los hijos cuenten pronto con una carrera que asegure su porvenir; y esto no es amor al saber y perjudican por el contrario muchas veces la salud de unas débiles criaturas. Hay talentos precoces, hay inteligencias privilegiadas; pero son excepciones honrosas, que ponen de relieve el lento paso de la mayoría. Existe otro mayor mal todavía y sobre el cual quisiera que en todos los tiempos, en todas las ocasiones, llegara mi voz á los oídos de todos los padres de familia y á todos los encargados de los alumnos para decirles hasta la más enojosa repetición: *vigilad á vuestros hijos en las horas que están fuera del Establecimiento; vigiladles sin cesar, separadles de la compañía de*

los malos, reprended y aconsejad para que no se pierdan en el fango del vicio y de la ociosidad. Todo lo que hagais es poco, si con ello salvais la moralidad de vuestros hijos, y la honra suya, que es vuestra y que constituye el único y más bello patrimonio de la familia. En capitales como Pamplona, donde apesár de sus templos y de sus centros de instruccion y apesár del celo mancomunado de las Autoridades todas, hay tantos peligros sin embargo para la impresionable é inesperta juventud, es necesaria una vigilancia suma, incesante y esmerada, para conducir á esas preciosas esperanzas de la familia por los caminos del bien, de la aplicacion y del estudio.

V.

Además de los pequeños reparos que anualmente son indispensables para la buena conservacion del edificio, se han compuesto los daños causados, en el salon de actos públicos y en los gabinetes de Física y Química, por las granadas que en ellos penetraron en los citados meses de Octubre y Noviembre, que felizmente no fueron de mucha consideracion.

VI.

En los años anteriores se manifestó que el material científico de este Instituto, reúne todos los elementos necesarios para dar con todá la extension apetecida la segunda enseñanza; sin embargo de lo cual, se hacen cuantas adquisiciones permiten sus recursos ordinarios, ya para enriquecer los

gabinetes, ya para reparar los objetos que el uso deteriora y reponer los que destruye.

El Gabinete de Historia natural ha tenido en el último curso un aumento muy considerable, debido en parte á las gestiones hechas por el Establecimiento y en parte á la generosidad de algunas personas amantes de las ciencias y señaladamente interesadas en el engrandecimiento del mismo.

En el cuadro núm. 7, se expresan los objetos que con destino á los referidos gabinetes se han adquirido por compra, así como tambien los regalados al Instituto por los señores cuyos nombres nos complacemos en consignar allí, como débil prueba de nuestro agradecimiento.

La Biblioteca ha permanecido abierta todo el año, en cuyo tiempo han concurrido á ella 2494 lectores, á quienes se les ha servido 2363 obras que componen 2496 volúmenes; observándose que las más solicitadas fueron las correspondientes á las Secciones de Ciencias y de Historia.

Este departamento se ha enriquecido considerablemente con las suscripciones y compras hechas por el Establecimiento y con las dotaciones, de gran valor, hechas por la Direccion general del ramo, cuya relacion detallada aparece en el cuadro número 8.

VII.

La situacion económica de este Establecimiento sigue siendo completamente satisfactoria: Las Excmas. Corporaciones Diputacion provincial, y Ayuntamiento de esta Capital, han librado con puntualidad las cantidades que en sus respectivos presupuestos estaban consignadas á las atencio-

nes del Instituto. Estas cantidades han ingresado, íntegras y directamente, en poder del Habilitado, quien á su vez ha satisfecho, con igual exactitud, todos los gastos del personal y material del mismo, sin que en la actualidad se adeude cantidad alguna á cuantos en él prestan sus servicios.

VIII.

Con el objeto plausible de que la Nacion estuviera dignamente representada en la Exposicion universal de Filadelfia, la Direccion general del ramo se dirigió, en 4 de Diciembre último, á los centros de enseñanza estimulándoles á remitir á dicha Exposicion los objetos que, á juicio de los mismos, fueran dignos de figurar en ella; y el Cláustro de este Instituto deseando coadyuvar por su parte á tan levantados propósitos, acordó, no obstante del reducido plazo señalado, reunir y coleccionar todos los objetos oportunos para formar cabal idea del estado y desenvolvimiento de la segunda enseñanza de Navarra, encargando la ejecucion de este trabajo al que tiene el honor de dirigiros en este momento, la palabra. En conformidad con este acuerdo procedió sin levantar mano á reunir y organizar los referidos objetos, entre los cuales figuran los catálogos de todo el material científico que existe en los Gabinetes, y seis copias de los planos, que representan las plantas, fachadas, cortes y decoracion general de este edificio; todo lo que en su correspondiente caja fué entregado en 5 de Enero último, en el Gobierno de esta provincia, conforme se ordenaba.

Tenemos la honra de conocer, nos conoce y conoce al Instituto, el Excmo. Sr. D. Vicente Barrantes, Inspector

general del ramo, que le visitó en 18 de Julio último. Entero dicho Sr., con el celo é ilustracion que le distingue, de los extremos que abrazaba su afectuosa visita, someto gustoso á su recto y elevado juicio el del estado en que halló este Establecimiento, así como tambien el de nuestros esfuerzos en beneficio de la juventud confiada á nuestros cuidados; debiendo, sin embargo, expresar aquí nuestro agradecimiento á dicho Sr., por el relevante concepto que formó de este Instituto y que se dignó consignar en las actas de la M. I. Junta de Instruccion pública.

Tal ha sido, señores, la marcha del Establecimiento durante el curso académico que hoy termina. Si nuestros desvelos para levantar la institucion y hacer que sean fructuosos los sacrificios de la provincia, aun en medio de las azarosas circunstancias porque ha pasado, merecen vuestra aprobacion, y la de las dignas Autoridades académicas, este voto ilustrado será para nosotros la mayor y la más ansiada recompensa que podeis dar á nuestros humildes esfuerzos, hijos siempre de la mejor buena fé, y de un cariño constante y siempre creciente hácia el Instituto.

Apreciables compañeros: volvemos á acercarnos á esa juventud estudiosa, objeto predilecto de nuestros desvelos y cuidados, á esa preciosa generacion naciente, que si bien dirigida puede ser algun dia poderosa cruzada que dé cima á los multiplicados y sorprendentes adelantos iniciados por la generacion que ya declina, puede tambien abandonada ó descuidándose su educacion, convertirse en una turbulenta falange que, ciega en su ignorancia ó enorgullecida con una vana ilustracion, trate de trastornar las bases firmísimas sobre que descansa la verdadera sabiduría y la civilizacion más filantrópica. No es en mi sentir otra la causa que ha inspirado al Ilmo. Sr. Director general del ramo su recien-

te circular, de 15 de Setiembre último. Su lectura nos dice una vez más que en todas las naciones y en todos los tiempos la Instrucción pública ha tenido el privilegio de llamar poderosamente la atención de todos los hombres de Estado, que con justicia la consideran como elemento eficaz siempre y decisivo á veces del esplendor y grandeza de los pueblos que en ella fijan y de ella no apartan los ojos, apesar de las agitaciones de los tiempos y la variedad de los sucesos, los hombres pensadores y sensatos, los padres diligentes y celosos, los ciudadanos honrados que tienen patria que servir, creencias que guardar y familia que proteger. Correspondamos queridos compañeros á tan laudable objeto, con el celo y eficacia que exige de nosotros el noble y delicado cargo que la sociedad nos ha confiado. Dichosos nosotros y mil veces felices si con nuestra palabra y ejemplo, con nuestros pensamientos y obras logramos arrimar la más insignificante piedra al gran edificio social de la instrucción pública.

Hora es ya, señores, de poner término á esta Memoria, para que en nombre de S. M. (q. D. g.) pueda, el Excmo. Sr. Presidente anunciar la apertura del nuevo curso, á quien preceden felices augurios y reflejos de la luz que aparece más distinta en el horizonte de nuestra patria. ¡Que trascorra tranquilo en bien de la Nacion y en provecho de la enseñanza! ¡Que el cultivo de las ciencias, el ruido de los talleres y el movimiento del campo, reemplacen para siempre al estridor de los combates, y la alegría de los pueblos al lamentable gemir de las desgracias públicas y privadas, y que la misión sagrada del Profesorado pueda cumplirse en el seno de la Paz!

Y vosotros alumnos distinguidos, observad cuan dulce y pura es la satisfacción que en este día infunde en vuestros

corazones el cumplimiento de vuestros deberes escolares! A la aplicacion y al trabajo habeis debido la victoria y á la victoria la recompensa que vais á recibir en esta solemnidad académica, en medio de vuestras amantísimas familias, de vuestros celosos Profesores y de un público que os felicita por vuestro buen comportamiento. Yo tambien os felicito con toda la efusion de mi alma; deje en la vuestra una impresion indeleble este venturoso dia que corona vuestros afanes, y avive más y más vuestro deseo de sosteneros siempre á la cabeza de vuestras clases.

Alumnos todos, me resta una palabra todavía, y esta palabra me la inspira la presencia de vuestros amados padres. Se reduce á deciros que correspondais con vuestra obediencia ciega y con una gratitud profunda á los sacrificios que en vuestro obsequio hacen los autores de vuestros dias. Considerad que esta es una obligacion sagrada impuesta por Dios á los hombres; no echeis sobre vuestra conducta la negra mancha de la ingratitud, porque la ley de la expiacion es tan eterna como la de la gravedad. Los que teneis la dicha de vivir en el seno de vuestras familias esforzaros á merecer sus caricias, oid y observad sus consejos, en los que hallareis un estímulo poderoso para la aplicacion y la virtud. Los que tan pronto habeis principiado á sentir la ausencia de los que os dieron el ser, visitadlos muchas veces al dia con la memoria y con el corazon, seguros de que jamás desea uno ser bueno, jamás desea ser mejor que cuando piensa en su amantísima madre.

Pamplona 31 de Agosto de 1876.

EL DIRECTOR,

lic. Gregorio de Pano.

CUADRO NÚM. I.

Cuadro de los alumnos de estudios generales y de aplicación en el Instituto de Pampelona en el curso de 1875 á 1876.

ASIGNATURAS.	Número de individuos matriculados.	Matriculados por asignaturas. . . .	Examinados por asignaturas. . . .	EXÁMENES DE JUNIO.				TOTALAS.	
				Sobresalientes..	Notablemente aprovechados...	Aprobados.....	Suspensos.....	Cursantes que no han sufrido exámen..	De los que han sido aprobados.
ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.									
<i>Estudios</i>									
Gramática latina y castellana, primer curso.	40	31	4	8	18	1	9	30	1
Gramática latina y castellana, segundo curso.	33	27	6	6	13	2	6	25	2
Retórica y Poética.	23	23	4	7	11	1	»	22	1
Geografía.	42	34	7	11	14	2	8	32	2
Historia universal.	35	29	4	5	19	1	6	28	1
Historia de España.	28	21	3	9	9	»	7	21	»
Psicología, Lógica y Filosofía moral.	15	13	3	5	5	»	2	13	»
Aritmética y Algebra.	36	27	»	8	15	4	9	23	4
	148								

Geometría y Trigonometría.	18	16	1	5	7	3	2	20	»
Física y Química.	22	20	2	5	13	»	2	20	»
Historia natural.	20	19	2	5	12	»	1	19	»
Fisiología é Higiene.	18	17	3	6	8	»	1	17	»
ESTUDIOS DE APLICACION.									
AGRIMENSORES PERITOS-TASADORES DE TIERRAS.									
Agricultura teórico-práctica.	2	2	»	1	1	»	»	2	»
Topografía y su dibujo.	2	2	»	1	1	»	»	2	»
Dibujo lineal.	20	10	1	2	7	»	10	10	»
Lengua francesa.	16	7	2	1	4	»	9	7	»
TOTALES.	148	370	42	85	157	14	72	284	14

V.º B.º

EL DIRECTOR,

Don Gregorio de Plano.

Pamplona 31 de Agosto de 1876.

EL SECRETARIO,

Don Gil Sanz.

CUADRO NÚM. 2.

Estadística de los exámenes verificados en el Instituto de Pamplona
en el mes de Setiembre de 1875.

ASIGNATURAS.	N.º de individuos que solicitaron examen...	Solicitaron examen por asignaturas.....	Sobresalientes.....	Notablemente aprobados.....	Aprobados.....	Suspensos.....	No se presentaron á examen.....	TOTALES.	
								De los que han sido aprobados....	De los que han sido suspensos..
Gramática latina y castellana, primer curso. . .		10	1	2	6	»	1	9	»
Gramática latina y castellana, segundo curso. . .		8	1	»	7	»	»	8	»
Retórica y Poética. . . .		6	»	»	6	»	»	6	»
Geografía.		5	»	1	4	»	»	5	»
Historia universal.		8	1	»	7	»	»	8	»
Historia de España.		2	»	»	2	»	»	2	»
Psicología, Lógica y Filosofía moral.	35	1	»	»	1	»	»	1	»
Aritmética y Álgebra. . . .		10	»	2	3	4	1	5	4
Geometría y Trigonometría		1	»	»	1	»	»	1	»
Física y Química.		2	»	»	2	»	»	2	»
Historia natural.		1	»	»	1	»	»	1	»
Fisiología é Higiene. . . .		1	»	»	1	»	»	1	»
Dibujo lineal.		1	»	»	1	»	»	1	»
<i>Totales.....</i>	35	56	3	5	42	4	2	50	4

V.º B.º

Pamplona 31 de Agosto de 1876.

EL DIRECTOR,

EL SECRETARIO,

Lic. Gregorio de Pano.

José Gil Sanz.

CUADRO NÚM. 3.

Estadística de los alumnos que han cursado en la Academia científico-literaria de Tudela en el curso de 1875 á 1876 y han sido examinados en el mes de Junio por la Comisión oficial de Catedráticos de este Instituto.

ASIGNATURAS.	Número de individuos matriculados.....	Examinados por asignaturas.....	Sobresalientes	Notablemente aprobados.....	Aprobados.....	Suspensos.....	Cursantes que no han sufrido examen.....	TOTALES.		
								De los que han sido suspensos..	De los que han sido aprobados..	
Gramática latina y castellana primer curso. . . .	13	12	2	3	7	»	1	12	»	
Gramática latina y castellana segundo curso. . . .	4	3	1	1	1	»	1	3	»	
Retórica y Poética. . . .	2	2	»	1	1	»	»	2	»	
Geografía. . . .	13	11	1	4	5	1	2	10	1	
Historia universal. . . .	4	3	»	1	1	1	1	2	1	
Historia de España. . . .	21	4	2	»	2	»	2	2	»	
Psicología, lógica y filosofía moral.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Aritmética y Algebra. . . .	8	6	1	2	3	»	2	6	»	
Geometría y Trigonometría	3	1	1	»	»	»	2	1	»	
Física y Química.. . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Historia natural.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Fisiología é Higiene.. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
<i>Totales.....</i>	21	51	40	6	12	20	2	11	38	2

V.º B.º

Pamplona 31 de Agosto de 1876.

EL DIRECTOR,

EL SECRETARIO,

Lic. Gregorio de Pano.

José Gil Sanz.

CUADRO NÚM. 4.

Estadística de los alumnos que en el mes de Junio han incorporado cursos ganados en Seminarios Conciliares con arreglo á la orden de la D.reccion general de Instruccion pública de 20 de Enero último.

ASIGNATURAS.	N.º de individuos examinados.	Solicitaron examen.	Se examinaron.	Sobresalientes.	Notablemente aprobados.	Aprobados.	Suspensos.	No se presentaron al examen solicitado.
Gramática Latina y castellana primer curso. . .		5	5	1	4	»	»	»
Gramática Latina y castellana segundo curso. . .		5	5	»	5	»	»	»
Retórica y Poética. . .		5	4	1	1	2	»	1
Geografía. . .		2	2	»	2	»	»	»
Historia universal. . .		2	1	»	1	»	»	1
Historia de España. . .	5	2	1	»	1	»	»	1
Psicología, Lógica y Filosofía moral. . .		3	1	»	1	»	»	2
Aritmética y Algebra. . .		4	»	»	»	»	»	4
Geometría y Trigonometría		2	»	»	»	»	»	2
Física y Química. . .		»	»	»	»	»	»	»
Historia natural. . .		»	»	»	»	»	»	»
Fisiología é Higiene. . .		»	»	»	»	»	»	»
<i>Totales.....</i>	5	30	19	2	15	2	»	11

V.º B.º

Pamplona 31 de Agosto de 1876.

EL DIRECTOR,
Cic. Gregorio de Pano.

EL SECRETARIO,
José Gil Sanz.

CUADRO NÚM. 5.

Estadística de las oposiciones á los premios ordinarios en el curso de 1875 á 1876.

ASIGNATURAS.	OPOSITORES.	ALUMNOS PREMIADOS.
LATIN Y CASTELLANO, PRIMERO CURSO.	D. José Salamero y Lizarraga. Demetrio Martinez y Esparza. Francisco Murillo y Palacios. Ildefonso Sagarzazu y Ruiz.	D. Demetrio Martinez y Esparza.
LATIN Y CASTELLANO, SEGUNDO CURSO.	D. Demetrio Ripalda y Gelos. Felipe Azcarate y Gutierrez. Pablo Gabete y Campion. Juan Zabala y Solano. José Bonal y Lorenz. Leandro Olivier é Inchausti.	D. Felipe Azcarate y Gutierrez.
RETÓRICA Y POÉTICA.	D. José María Ramirez y Esparza. Francisco Marco y Buelta. Vigilio Sagües y Muguero. Angel Ariztegui y Santos.	D. Angel Ariztegui y Santos.
GEOGRAFÍA.	D. Manuel Irigoyen y Olondriz. José Salamero y Lizarraga. Demetrio Martinez y Esparza. Francisco Murillo y Palacios. Ildefonso Sagarzazu y Ruiz. Joaquin Echeverz y Gimenez. Paulino Aparain y Ladrón de Guevara.	D. Paulino Aparain y Ladrón de Guevara.

HISTORIA UNIVERSAL.	{ D. Demetrio Ripalda y Gelos..... Felipe Azcarate y Gutierrez..... Leandro Olivier é Inchausti..... }	{ D. Leandro Olivier é Inchausti.
HISTORIA DE ESPAÑA.	{ D. Francisco Marco y Buelta..... José María Ramirez y Esparza.. } Angel Ariztegui y Santos..... }	{ D. José María Ramirez y Esparza.
PSICOLOGÍA, LÓGICA Y FILOSOFÍA MORAL.	{ D. Angel Goicoechea y Lizarraga.. } Manuel Irigoyen y Olondriz..... }	{ D. Angel Goicoechea y Lizarraga.
GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA.	{ D. Angel Goicoechea y Lizarraga.. }	{ D. Angel Goicoechea y Lizarraga.
FÍSICA Y QUÍMICA.	{ D. Valentin Marquina y Armendariz. } José Azcoiti y Ferrer..... }	{ D. José Azcoiti y Ferrer.
HISTORIA NATURAL.	{ D. Leonardo Cayuela y Lopez de } San Roman..... } José Azcoiti y Ferrer..... }	{ D. Leonardo Cayuela y Lopez de } San Roman.
FISIOLOGÍA É HIGIENE.	{ D. Valentin Marquina y Armendariz. } Leonardo Cayuela y Lopez de } San Roman..... } José Azcoiti y Ferrer..... }	{ D. José Azcoiti y Ferrer.
LENGUA FRANCESA.	{ D. Felipe Azcarate y Gutierrez..... } Pablo Galbete y Campion..... }	{ No se adjudicó el premio.

V.º B.º
EL DIRECTOR,
Gregorio de Pano,
Pamplona 31 de Agosto de 1876.
EL SECRETARIO,
José Gil Sanz.

CUADRO NÚM. 6.

Relacion de los alumnos que han sufrido los ejercicios para recibir el grado de Bachiller y el título de Agrimensor-perito-tasador de tierras desde 1.º de Setiembre de 1875 á 31 de Agosto de 1876.

Núm. de orden	NOMBRES Y APELLIDOS.	NATURALEZA.		FECHA DE LOS EJERCICIOS.			CALIFICACIONES OBTENIDAS.	
		Pueblos.	Provincias.	Días.	Meses.	Años.	1.º ejercicio	2.º ejercicio
GRADOS DE BACHILLER.								
1	D. Victoriano Aoiz del Frago.	Artoniz...	Navarra.	27	Setiembre.	1875	Aprobado.	Aprobado.
2	• Pedro Bonilla y Sol y Flores.	Estella....	Navarra.	27	Marzo.	1875	Aprobado.	Aprobado.
3	• Miguel Doneel y Menjoroz.	Lumbier..	Navarra.	7 y 8	Marzo.	1876	Aprobado.	Aprobado.
4	• Luis Simavilla y Sagastibelza.	Pamplona.	Navarra.	9	Junio..	1876	Aprobado.	Aprobado.
5	• Alberto Menoz y Espaleta.	Bayona..	Francia.	9	Junio..	1876	Aprobado.	Aprobado.
6	• Joaquin Ezpeleta y Samaniego..	Pamplona.	Navarra.	9	Junio..	1876	Aprobado.	Aprobado.
7	• Salvador Ferrer y Galbete.	Pamplona.	Navarra.	9	Junio..	1876	Aprobado.	Aprobado.
8	• Gozalo Larrendo y Oquendo..	Olite.	Navarra.	9	Junio..	1876	Aprobado.	Aprobado.
9	• Alberto Perez de Rada y Calatayud.	Estella.	Navarra.	40	Junio..	1876	Aprobado.	Aprobado.
40	• José María Sainz Pardo é Ibarlucea.	Pamplona.	Navarra.	40	Junio..	1876	Aprobado.	Aprobado.
41	• Luis Abadía y Villanueva.	Pamplona.	Navarra.	40	Junio..	1876	Aprobado.	Aprobado.
42	• Santiago Abadía y Villanueva.	Pamplona.	Navarra.	40	Junio..	1876	Aprobado.	Aprobado.
43	• Ramon Cadóna y Petrina..	Pamplona.	Navarra.	10	Junio..	1876	Su-penso.	Aprobado.
44	• Leonardo Cayuela y Lopez de San Roman.	Pamplona.	Navarra.	12	Junio..	1876	Sobresalient	Sobresalient
45	• Valentin Marquina y Armondariz.	Oricib.	Navarra.	12	Junio..	1876	Sobresalient	Sobresalient
46	• Ruginio Yarnoz y Jimenez.	Pamplona.	Navarra.	12	Junio..	1876	Aprobado.	Apro bado.
47	• Claudio Armandariz y Equiza.	Pamplona.	Navarra.	12	Junio..	1876	Sobresalient	Apro bado.
48	• Carlos Vergara y Morras.	Pamplona.	Navarra.	13	Junio..	1876	Apro bado.	Apro bado.
49	• José Azcoiti y Ferrer.	Pamplona.	Navarra.	13	Junio..	1876	Sobresalient	Sobresalient
20	• Joaquin Insausti y Mezquiriz.	Pamplona.	Navarra.	13	Junio..	1876	Apro bado.	Apro bado.
21	• Floriano Ezcurrea y Labayen.	Pamplona.	Navarra.	13	Junio..	1876	Apro bado.	Apro bado.
22	• Ramon Zurbarano y Alcibar.	Pamplona.	Navarra.	13	Junio..	1876	Apro bado.	Apro bado.
TÍTULOS DE AGRIMENSOR-PERITO-TASADOR DE TIERRAS.								
4	D. Miguel Rodriguez y Palacios.	Pamplona.	Navarra.	13 y 14	Junio..	1876	Aprobado.	Aprobado.

V.º B.º
 Pamplona 31 de Agosto de 1876.

EL DIRECTOR,
 Lic. Gregorio de Pano.
 EL SECRETARIO,
 José Gil Sanj.

CUADRO NÚM. 7.

Aumento que ha tenido el material del Instituto de Pamplona, durante el curso de 1875 á 1876.

CÁTEDRA DE HISTORIA NATURAL.

MAMÍFEROS.

- CUADRUMANOS.—*Cercopithecus faunus*, Mico de Africa.
Ilem sabæus, Mico de Angola.—*Inuus-sylvanus*, Mona de Oran; adquiridos por compra y disecados en el Establecimiento.
 CARNICEROS.—*Canis vulpes*, Zorro de España; regalo del Sr. Alcalde de esta Ciudad.
Mustela furo, Huron, de España; regalo de D. Prudencio Echarte.
Mustela martes, Marta, de España; adquirida por compra.
Herpestes Widringtonii, Meloncillo, de España; regalo del Museo de Ciencias.
Felis pardina, Gato cerval, de España; adquirido por compra.
 ROEDORES.—*Lagostomus viscacia*, Viscacha, de Buenos-Aires; regalo de D. Antero Llanos y armado en el Establecimiento.
 DESDENTADOS.—*Dasyus Octodecimlineatus*? Peludo, de Buenos-Aires; regalo del mismo y de D. Hilario Azcargota.
 RUMIANTES.—*Antilope dorcas*, Gacela, de África.—*Capra* H's; ánica, Cabra Montés, de España; regalo del Museo de Ciencias.

AVES.

- RAPACES.—*Falco subbuteo*, Halcon, de España.—*Id. tinnunculoides*, Cernicalo, de id.; adquiridos por compra.
Id. melanopterus? Gabilan blanco, de Buenos-Aires; regalo de don Antero Llanos.
Id. buteo? Aguilucho, de España; regalo de D. Prudencio Echarte y disecado en el Establecimiento.
Strix scops, Corneja, de España; adquirido por compra.
 PAJAROS.—*Lanius meridionalis*, Alcaudon, de id; adquirido por compra.
Tyrannus pitangua? Bienteveo, de Buenos-Aires; regalo de D. Antero Llanos y D. Hilario Azcargota, y arreglado en el Establ.^o
Turdus, Picoplata, de id. regalo de D. Antero Llanos.
Fringila hispaniolensis, Gorrión español.—*Loxia petronia*, id. id.; adquiridos por compra.
Trochilus?, macho, Colibri, de Buenos-Aires.—*Id.* hembra, con su nido id. id.; regalados por los Sres. Llanos y Azcargota.
 TREPADORAS.—*Cuculus glandarius*, Cuco real, de España; adquirido por compra.
 GALLINACEAS.—*Phasianus gallus*, v.^s, Gallina de Bintam.—*Id.* *Colchicus*, v. *torquatus*, Faisan de Collar; regalos del Museo de Ciencias.

- Perdix cinerea*, Perdiz gris, de España; adquirida por compra.
Id. californicus, Colin de California; regalo del Museo de Ciencias.
ZANUCUDAS.—*Grus pavonina*, Grulla coronada, de Africa; regalo del Museo de Ciencias.
Himantopus melanopterus, Zanco de España; adquirido por compra.
Palamedea chavaria, macho, Chajá de Buenos-Aires.—*Id. id.*, hembra, *id. de id.*; regalo de los Sres. Llanos y Azcargota.
Porphyrio hyacinthinus, Polla sultana, de España.—*Gallinula chloropus*, Polla de agua de *id.*; adquiridos por compra.
 Un huevo de gallina de forma redondeada; regalo de D. Luis Abadía.
 Otro *id. id.* de cochinchina, pequeño; regalado.
 Otro *id.* de canario; regalo de D. Manuel Juvera.

REPTILES.

- Una piel seca de Iguano joven, de Buenos-Aires; regalo de don Antero Llanos.
 Varias especies de Saurios, Ofidios y Batracios; recolectados por el Profesor en la cuenca de Pamplona.

INSECTOS.

- Gran número de especies de Coleopteros, Ortopteros, Neuropteros, Himenopteros, Hemipteros, Lepidopteros y Dipteros de diversos puntos de Navarra, recolectados por el Profesor en sus escursiones con los alumnos y por el Conserje del Instituto.—Algunas especies de Tudela, regaladas por D. Pedro Marcolain.

MOLUSCOS.

- Diferentes especies de Gasterópodos terrestres y acuáticos; recolectados por el Profesor en sus escursiones por la provincia.

MINERALES.

- Cinco trozos de Pirita de hierro (sulfuro de hierro), de Zubieta.—
 Uno *id.* de Limonita, con hierro oligisto micáceo y especular.
 —Uno *id.* de Hierro micáceo en masa; regalos del Jefe de Fom.^{to}
 Un trozo de Argirosa (sulfuro de plata) en masa, de Hiendelaencina; Regalo del Catedrático D. Victor Sainz de Robles.
 Un trozo de Galena antimonial (sulfuro de plomo y antimonio); regalo de D. Atanasio Salazar.
 Un trozo de Estalactita caliza (espato calizo cristalizado blanco) de la cueva de Donamaria; regalo de D. José María de Lacoizqueta.
 Un trozo de Sal comun, (sal gemma) de Cardona.—Otro *id.* de *id. id.* labrado; regalo del Excmo. Sr. Brigadier don Angel Navascués.

PLANTAS.

Diversas especies de Liqueños de la region Pirenáica; recolectados por el Profesor.

PRODUCTOS.

Plantas secas del *Chenopodium-ambrosioides* (Té de España).—Cinco panojas de Arroz con aristas, de Alfáfar (Valencia).—Uno id. de id. sin aristas, id. id.—Dos id. de id., con aristas, verde y seco, Sueca, id.—Uno id. de id., sin aristas, á medio madurar, id.—Un paquete de plantas secas de Cacahuete comun con sus frutos, Catarroja.—Uno id. de id. de Cacahuete doble con sus frutos, Cullera.—Uno id. de semillas de Altramuz, de Cataluña.—Uno id. de Alubias grandes de riñon en vaina y grano, Ruzafa.—Uno id. de id. chicas ó de careta en id. é id., Ruzafa; Regalos de D. Bienvenido Brú.

V.º B.º

Pamplona 31 de Agosto de 1876.

EL DIRECTOR,

EL SECRETARIO,

Lic. Gregorio de Pano.

José Gil Sanz.

BND

Obras recibidas en la Biblioteca provin

MATERIA.	AUTORES.	Volúmenes.
Dermatología general, y Clínica Iconográfica.	Olavide (D. José Eugenio).	61 entregas
Musco Español de antigüedades.	Rada y Delgado.	109 id.
Manual del Agrimensor.	Arteaga (D. Mariano).	1
Reseña histórica de análisis comparativo de las constituciones forales de Navarra, etc.	Olave (D. Serafin).	1
Conferencias sobre el arte de hilar y tejer.	Ferrer (D. José).	1
Resúmen de los trabajos para la determinación del metro etc.	Instituto Geográfico.	1
Memorias del Instituto Geográfico y Estadístico.	Id. id.	1
Explanacion de un camino (Memoria).	Ubillos (D. Leoncio).	1
Los Códigos Españoles, concordados y anotados.	San Martín editor.	12
Cuerpo del Derecho civil.	Gomez Marin y Gil Gomez.	2
Manual para uso de los empleados en contabilidad.	Marin.	4.º
Coleccion de Circulares, Reales Decretos y órdenes para su ejecución.	Ministerio de Fomento.	2
Catálogo de Códigos Arabigos adquiridos en Tetuan por el Gobierno de S. M.	Lafuente.	1
Discurso á S. M. la Reina D.ª Isabel II.	Biblioteca Nacional.	1
Escalafon del cuerpo facultativo de Archiveros Bibliotecarios en 1.º de Julio de 1865.	Ochoa (D. Eugenio).	1
Catálogo provisional, Historial y razonado del Museo Nacional de pinturas.	Cruzada Villaamil.	1
Lamentaciones de Jeremias.	Alfaro.	1
Curso completo de Caligrafía general.	Castilla Benavides.	4
Antigüedades prehistóricas de Andalucía, con láminas.	Góngora.	1
El libro del Pueblo.	Henao y Muñoz.	2
Lista de Obras de texto para 1864.	Ministerio de Fomento.	1
Reglamento general para la Administración y régimen de instrucción pública.	Id. id.	1
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.	Varios.	3 Núms.
Manual de Telegrafía eléctrica.	Jimenez de Muñana.	1
Viage de SS. MM. y AA. á Portugal en Diciembre de 1866.	Ministerio de Fomento.	1
Roma.	Catalina (D. Severo).	1
Memoria sobre las obras públicas del Imperio del Brasil.	Fernandez y Soler.	1
Historia de la legislación Española desde los tiempos más remotos hasta nuestros días.	Antequera.	1

NÚM. 8.

ial durante el curso de 1875 á 1876.

Tamaño.	EDICION.	OBSERVACIONES.
Doble F.º	Madrid. 1875.	Remitidas por la Direccion general.
F.º mayor	Id. de. 1876.	Id.
4.º	Pamplona. 1875.	Regalado por el Autor.
8.º	Madrid. 1875.	Id. por la Diputacion de Navarra.
4.º	Barcelona. 1875.	Regalado por la Diputacion de Barcelona.
4.º mayor	Madrid. 1875.	Id. por el Instituto Geográfico.
4.º mayor	Id. 1875.	Id.
4.º	Id. 1875.	Id. por el Autor.
Fjlio.	Id. 1873.	Id. por la Direccion.
Fólio.	Id. 1872.	Id.
4.º	Id. 1870.	Id.
8.º	Id. 1866-67.	Id.
4.º mayor	Id. 1862.	Id.
4.º mayor	Id. 1866.	Id.
4.º mayor	Id. 1865.	Id.
8.º	Id. 1865.	Id.
12.º	Id. 1862.	Id.
8.º	Id. 1866.	Id.
4.º	Id. 1868.	Id.
8.º	Id. 1872.	Id.
4.º	Id. 1865.	Id.
4.º	Id. 1859.	Id.
4.º	Id. 1876.	Id.
4.º	Id. 1868.	Id.
12.º	Id. 1867.	Id.
4.º	Id. 1873.	Id.
4.º	Id. 1875.	Id.
4.º	Id. 1874.	Id.

MATERIA.	AUTORES.	Volúmenes.
Análisis industrial de los minerales metálicos.	García Parreño	1
Letanía de la Virgen.	Oretes	1
Índice de los documentos del Monasterio de Sahagun.	Archivo histórico Nacional.	1
El Pararayos, su utilidad, construcción y emplazamiento.	Márcos y Bausá	1
La gota de agua.	A. Grasi	1
Rubens, Diplomático Español.	Cruzada Villamil	1
Antigüedades del Cerro de los Santos en término de Monte-alegre.	Rada y Delgado	1
Memorias para la Historia del asalto y saqueo de Roma en 1827 por el Ejército Imperial.	Rodríguez Villa	1
Resúmen de la Historia de las antiguas Cortes de España.	Picatoste	1
Reglamento y Exposiciones generales de Bellas Artes.	Ministerio de Fomento	1
Granada y sus monumentos Arabes.	Oliver y Hurtado	1
Estudios sobre sistemas penitenciarios.	Lastres	1
Portugal contemporáneo.	Fernandez y Gonzalez	1
Ensayos críticos sobre Filosofía, Literatura é Instrucción pública.	Laverde	1
Cartas y relación de Hernán Cortés al Emperador Carlos V.	Gayangos	1
Breve noticia de la Biblioteca Nacional.	Ministerio de Fomento	1
Cartas de los Secretarios del Cardenal Cisneros durante su Regencia en los años de 1516 y 17.	Lafuente	1
Historia de los Judíos de España y Portugal.	Amador de los Rios	2
Principios generales del arte de la Colonización	Maldonado Macanáz	1
Album literario dedicado á la memoria de Cervantes.	Redaccion de la Revista literaria Cervantes	1
Catálogo de la exposicion general de Bellas Artes de 1876.	Ministerio de Fomento	1
Anuario del observatorio de Madrid.	Observatorio de Madrid	1
Observaciones meteorológicas efectuadas en el Observatorio de Madrid desde 1.º de Diciembre de 1872 á 30 de Noviembre de 1873.	Id. id.	1
Resúmen de las Observaciones meteorológicas efectuadas en la Península desde 1.º de Diciembre de 1872 á 30 Noviembre de 1873.	Id. id.	1
Obras escogidas, tomo 1.º	Gonzalo Moron	1
Tratado de pronunciaci6n francesa.	Ascaso y Perez	1

NOTA. Las publicaciones á que está suscrito el Instituto de Pamplona son las siguientes: *Magisterio Español; La Idea; Revista de España; Journal d' Agriculture pratique; Revista de natural; Dermatologia general y Clinica Geonográfica.*

V.º B.º

EL DIRECTOR,

lic. Gregorio de Pano.

Tamaño.	EDICION.	OBSERVACIONES.
4.º	Cartajena. 1873.	Id.
4.º	Madrid. 1875.	Id.
8.º	Id. 1874.	Id.
4.º mayor	Id. 1875.	Id.
4.º	Id. 1875.	Id.
8.º	Id. 1874.	Id.
8.º	Id. 1875.	Id.
Fólio.	Id. 1875.	Id.
8.º	Id. 1874.	Remitido por la Direccion.
12.º	Id. 1875.	Id.
8.º	Málaga. 1875.	Id.
4.º	Madrid. 1875.	Id.
4.º	Id. 1874.	Id.
4.º	Lugo. 1868.	Id.
4.º	París. 1866.	Id.
Fólio.	Madrid. 1876.	Id.
4.º mayor	Id. 1875.	Id.
4.º mayor	Id. 1875.	Id.
4.º mayor	Id. 1875.	Id.
4.º	Id. 1876.	Id.
4.º	Id. 1876.	Id.
4.º	Id. 1875.	Id.
4.º	Id. 1874.	Id.
4.º mayor	Id. 1875.	Id.
4.º mayor	Id. 1875.	Id.
12.º	Pamplona. 1876.	Regalo del Autor.

Gaceta de Madrid; Boletín general de Ventas de bienes Nacionales; Boletín Oficial de la provincia; Archivos y Bibliotecas; Museo Español de Antigüedades; Anales de la sociedad Española de Historia

Pamplona 31 de Agosto de 1876.

EL SECRETARIO,

José Gil Sanz.

**Resumen de los ingresos y gastos por varios
tiembre de 1875 hasta el 31 de A**

INGRESOS.		Pesetas.	Cs.
Por derechos de matrícula.	1984	} 2964	»
Por id. del grado de Bachiller.	900		
Por id. del título de Agrimensor perito tasanador de tierras.	80		
Presupuesto aprobado por la Excma. Diputación provincial.	29956,96	} 34956	96
Satisfecho por el Excmo. Ayuntamiento.. .	5000		
SUMA TOTAL.		37920	96

COMPARACION ENTRE LOS

Ingresos por derechos académicos.

Gastos.

DIFERENCIA. . .

Presupuesto aprobado.

Diferencia entre los ingresos y gastos.

ECONOMIZADOS..

V.º B.º

EL DIRECTOR,

lic. Gregorio de Pano.

NÚM 9.

conceptos en este Instituto desde 1.º de Agosto de 1876, ámbos inclusive.

GASTOS.		Pesetas.	Cs.
PERSONAL.			
Sueldos y gratificaciones de los Catedráticos, Profesores y Auxiliares encargados de la enseñanza.	30666,24	} 35581	36
Sueldos de los empleados y dependientes.	4543,92		
Uno por 100 al Habilitado.	371,20		
MATERIAL.			
Gastos de correo y escritorio.	637	} 2228	15
Id. de Cátedras, incluso el material.	1273,56		
Id. de adquisición de libros para la Biblioteca y encuadernacion.	269		
Id. imprevistos.	48,59		
SUMA TOTAL.		37809	51

INGRESOS Y GASTOS.

.	2964
.	37809,51
.	<u>34845,51</u>
.	34956,96
.	34845,51
.	<u>111,45</u>

Pamplona 31 de Agosto de 1876.

EL SECRETARIO,

José Gil Sanz.

INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGI

Cuadro de la enseñanza en este Instituto para el curso de 1876 & 1877, con expresion

ASIGNATURAS.	Dias.	Horas.		Cátedras.
		Mañana.	Tarde.	
ESTUDIOS GENERALES DE				
Gramática latina y castellana primer curso.	Diaria.	10.	"	N.º 3.
Gramática latina y castellana segundo curso.	Diaria.	8.	"	N.º 2.
Retórica y Poética.	Diaria.	"	3 1/2.	N.º 1.
Geografía.	Lunes, Miércoles y Viérn.	"	2 1/2.	N.º 4.
Historia universal.	Lunes, Miércoles y Viérn.	10.	"	N.º 4.
Historia de España.	Martes, Jueves y Sábado.	10.	"	N.º 4.
Psicología, Lógica y Filosofía moral.	Diaria.	12.	"	N.º 6.
Aritmética y Algebra.	Diaria.	8.	"	N.º 9.
Geometría y Trigonometría.	Diaria.	8.	"	N.º 1.
Física y Química.	Diaria.	8.	"	N.º 7.
Historia natural.	Lunes, Miércoles y Viérn.	10.	"	N.º 6.
Fisiología é Higiene.	Martes, Juéves y Sábado.	10.	"	N.º 6.
Agricultura teórico-práctica.	Diaria.	"	5	N.º 6.
ESTUDIOS DE				
Topografía y su dibujo.	Diaria.	12.	"	N.º 9.
Dibujo lineal, de figura y adorno.	Diaria.	"	7.	N.º 5.
Lengua francesa.	Diaria.	12.	"	N.º 2.

V.º B.º

EL DIRECTOR,

Lic. Gregorio de Pano.

NÚM. 10.

ANDA ENSEÑANZA DE PAMPLONA.

de las asignaturas, días, horas, aulas, Catedráticos que las desempeñan y libros de texto.

Catedráticos.	Libros de texto.
SEGUNDA ENSEÑANZA.	
D. Victor Sainz de Robles.	Gramát. lat. de Miguel. Id. cast. de la Academia. —Colec. de Autores latinos de Polo.
D. Javier de Rota.	Gramát. lat. de Miguel. Id. cast. de la Academia. —Colec. de Autores latinos de Miguel.
D. Andrés Ascaso.	Ascaso y colecciones de A. A. latinos de Miguel.
D. José Gil Sanz.	Gil Sanz.
El mismo.	Gil Sanz.
El mismo.	Gil Sanz.
D. Miguel Francisco Muguíro.	Monlau y Rey y Heredia.
D. Gregorio de Pano.	Cortazar y Tablas de logaritmos de Vazquez Queipo.
D. José Sanz y Tarazona.	Vallín y Tablas de logaritmos de Vazquez Queipo.
D. Félix María Moya.	Feliú.
D. Natallo Cayuela.	Galdo y lecciones del Profesor.
El mismo.	Gonzalez Hidalgo y lecciones del Profesor.
El mismo.	Lecciones del Profesor.
APLICACION.	
D. Gregorio de Pano.	Cortazar y Mas y Abad.
D. Bienvenido Brú.	Brú.
D. Antonio de Rota.	Rota y Ascaso.

Pamplona 25 de Setiembre de 1876.

EL SECRETARIO,

José Gil Sanz

BND

BND